

EQUIPE EDITORIAL

Josilene Pinheiro-Mariz, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil
Marco Antônio M. Costa, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil
Maria Angélica de Oliveira, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil

COMITÊ EDITORIAL

Alain-Philippe Durand, University of Arizona, EUA
Christianne Benatti Rochebois, Universidade Federal do Sul da Bahia, Brasil
Christine Preville, Université de Montréal, Canadá
Dário Pagel, Universidade Federal de Sergipe, Brasil
Denise Lino de Araújo, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil
Elisabetta Santoro, Universidade de São Paulo, Brasil
Hebe Macedo de Carvalho, Universidade Federal do Ceará, Brasil
Helena Topa Valentim, Universidade Nova de Lisboa, Portugal
Ilza do Socorro Galvão Cutrim, Universidade Federal do Maranhão, Brasil
Isis Milreu, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil
Joice Armani Galli, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil
José Hélder Pinheiro Alves, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil
José Leonardo Tonus, Universidade Paris III, França
Josilene Pinheiro-Mariz, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil
Laura Taddei Brandini, Universidade Estadual de Londrina, Brasil
Marco Antônio M. Costa, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil
Maria Antonieta A. Herrero, UNED-Madri, Espanha
Márcia Tavares Silva, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil
Márcio Venício Barbosa, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil
Maria Angélica de Oliveira, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil
Maria Auxiliadora Bezerra, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil
Maria da Conceição Coelho Ferreira, Université Lumière Lyon II, França
Maria da Glória Magalhães dos Reis, Universidade de Brasília, Brasil
Maria de Fátima Sopas Rocha, Universidade Federal do Maranhão, Brasil
Nicolas Regis Drouvot, Université de Grenoble, França
Nicole Blondeau, Université Paris VIII, França
Rita Jover-Faleiros, Universidade Federal de São Paulo, Brasil
Sandra Assunção, Universidade Paris X, França
Sinara de Oliveira Branco, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil
Wanderlan da Silva Alves, Universidade Estadual da Paraíba, Brasil

COMITÊ TÉCNICO

Aldenora M. Chaves P. Carvalho, Universidade Federal do Maranhão, Brasil
Alyere Silva Farias, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil
Diana Barbosa de Freitas, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil
Francinaldo de Souza Lima, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil
Ferroudja Allouache, Université Paris VIII, França
Hernani Carvalho Veloso, Universidade Federal do Maranhão, Brasil
Ibéria de Souza Farias, Universidade Estadual da Paraíba, Brasil
Jéssica Pereira Gonçalves, Universidade Federal de Campina Grande
Jhuliane Evelyn Silva, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil
Lino Dias Correia Neto, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil
Maria Rennally Soares da Silva, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil
Marinez Sousa Tamburini, Universidade Federal do Maranhão, Brasil
Nyeberth Emanuel Pereira dos Santos, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil
Normando Brito de Almeida, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil
Patrícia Pinheiro Pinheiro Menegon, Universidade Federal do Maranhão, Brasil
Viviane Moraes de Caldas Gomes, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil
Vívian Monteiro, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil